

LA ESCRITURA: UNA VÍA PARA CONOCER LA PERSONALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA MEDIA
HANDWRITING: A WAY TO KNOW THE PERSONALITY OF THE STUDENTS OF THE SECONDARY GENERAL EDUCATION

AUTORES: Marlene del Consuelo Borja Valencia¹

Auria Lorenza Salcedo Aparicio²

Cándida Luz Quimis Vélez³

Leopoldina Karina Zambrano Ordoñez⁴

Janett Jesenia Rugel Cedeño⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: marlene.borja@educacion.gob.ec

Fecha de recepción: 03 de marzo del 2022

Fecha de aceptación: 05 de abril del 2022

Fecha de publicación: 30 de junio del 2022

RESUMEN

El uso de la interpretación de la escritura como una vía para conocer la personalidad que se está formando en los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media ha sido poco empleado en el ámbito educativo. Generalmente, en este nivel educacional se hace énfasis en el modelo que debe seguir el estudiantado para una correcta caligrafía y ortografía; sin embargo, se conoce poco el potencial psicopedagógico que aporta el modo de escribir para el conocimiento de rasgos caracterológicos y otros de la personalidad en formación. Es por ello que la preparación de los docentes para este fin constituye una necesidad. El presente artículo aborda esta problemática determinada a partir del estudio de la bibliografía consultada. Para satisfacer las necesidades de superación de los maestros sobre el tema y atenuar las insuficiencias, se propone como objetivo: elaborar un sistema de talleres de orientación educativa para la preparación de maestros en la interpretación de la escritura de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media con el fin de estudiar su personalidad. Para ello se emplearon diferentes métodos: análisis-síntesis,

¹ Magíster en Diseño Curricular; Socióloga; Lcda. en Sociología y Ciencias Políticas; Profesor de Educación Primaria - Nivel Técnico Superior. Unidad Educativa Fiscal Camilo Gallegos Domínguez. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8439-5104> Email: marlene.borja@educacion.gob.ec

² Magíster en Diseño Curricular; Licenciada en Ciencias de la Educación Especialización Educación Primaria; Profesora de Segunda Enseñanza Especialización Lengua Inglesa y Lingüística. Escuela de Educación General Básica Fiscal Ignacio Molina Andrade. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9572-0737> Email: auria.salcedo@educacion.gob.ec

³ Economista; Profesor de Educación Primaria - Nivel Técnico Superior. Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0905-8586> Email: candida.quimis@educacion.gob.ec

⁴ Magíster en Diseño Curricular; Licenciada en Ciencias de la Educación Especialización Educación Primaria; Profesora Especialización Educación Primaria. Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes del Cenepa. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9898-812X> Email: leopoldina.zambrano@educacion.gob.ec

⁵ Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Educación Primaria. Profesora Especialización Educación Primaria. Unidad Educativa Fiscal Camilo Gallegos Domínguez. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7601-1775> Email: janett.rugel@educacion.gob.ec

inducción-deducción, histórico-lógico y modelación, los cuales fueron de gran valía en el estudio del marco teórico y la elaboración del sistema de talleres de orientación educativa. Entre los resultados que se esperan están: la efectividad y validez de la propuesta y el incentivo a continuar el estudio del tema y la preparación de los maestros.

Palabras clave: interpretación de la escritura, personalidad, sistemas de talleres de orientación educativa

ABSTRACT

The use of the interpretation of handwriting as a way to know the personality that students of General Basic and Secondary Education are developing has been little used in the educational field. Generally, at this educational level, emphasis is placed on the model that students should follow for correct handwriting and spelling; however, little is known about the psycho-pedagogical potential that the way of writing contributes to the knowledge of characterological and other traits of personality development. That is why teachers need to train for this purpose. This article addresses this problem determined from the study of the bibliography consulted. In order to satisfy the teachers' needs of improvement on the subject and to attenuate the insufficiencies, the proposed objective is to elaborate a system of educational guidance workshops for the teachers' training on the interpretation of the writing of students of the General Basic and Secondary Education in order to study their personality. For this purpose, different methods were used: analysis-synthesis, induction-deduction, historical-logical and modeling, which were of great value in the study of the theoretical framework and the elaboration of the system of educational guidance workshops. Among the expected results are: the effectiveness and validity of the proposal and the incentive to continue the study of the subject and the training of teachers.

Key words: interpretation of handwriting, personality, educational guidance workshop systems

INTRODUCCIÓN

La educación en el mundo exige un docente cada vez más capacitado para hacer frente a los desafíos de la contemporaneidad. El maestro debe prepararse en el sistema de conocimientos de la materia que va a impartir al estudiantado. También, se asirá de recursos que permitan hacer efectiva su labor educativa, en aras de lograr la correcta formación de la personalidad de sus estudiantes, acorde con los valores de la sociedad en la cual viven y se desarrollan.

El empleo de la escritura en las escuelas formaba parte de la cotidianidad. Hoy día, el uso indiscriminado de teléfonos, tabletas, computadoras y otros medios; así como las medidas de distanciamiento físico a causa de la COVID- 19 han conllevado a un menor empleo de la escritura a mano. Esto, sin dudas, ha limitado el desarrollo de las habilidades relacionadas con la motricidad fina y la melodía cinética del movimiento, provocando torpeza al escribir y dificultades en la ortografía.

Este hecho ha provocado algunas consecuencias negativas, ya que el desuso de lo escrito, no sólo impide el desarrollo de habilidades psicomotoras en los estudiantes, sino que también se pierde el contenido psicológico que tiene la escritura como expresión de la personalidad del que escribe. Generalmente, el maestro interpreta el contenido verbal, pero resulta poco frecuente el uso de la escritura para conocer los rasgos psicológicos

que la misma contiene y que sirve para enriquecer la caracterización psicopedagógica de los estudiantes.

Eruditos como Jean-Hippolyte Michón, Jules Crepieux, Edmundo Solange, Ludwig Klages, Max Pulver, fueron precursores del estudio de la personalidad de los escritores a partir de la interpretación de su escritura. Ellos introducen «el ritmo» de la escritura que, rechazado o armoniosamente desarrollado, determina el «nivel de la forma». Ofrecen pautas novedosas y abren espacio a la inquietud investigadora sobre las problemáticas del hombre.

Otros investigadores como Centeno, Marín y Tobar (2018) y Arce (2019) plantean que el estudio de la escritura es de alta utilidad para profundizar en el conocimiento de la personalidad del sujeto. Los resultados de sus trabajos preparan al individuo para que pueda conocerse, formarse y educarse; para convencerle, orientarle en sus problemas inmediatos e íntimos —matrimonio, vocación, carrera o profesión— mediante la interpretación de lo escrito por sí mismo.

Paz (2019) considera que la interpretación de la escritura orienta de forma inequívoca para conocer el nivel de ansiedad y miedo de los estudiantes frente a una evaluación; además, permite determinar su motivación consciente hacia su aprendizaje. Por su parte, Cerro (2012) aporta recursos valiosos a los docentes para la educación de los estudiantes a partir del estudio de la escritura de los mismos.

Sin embargo, a pesar de los criterios valiosos de los investigadores antes mencionados, la escritura ha sido insuficientemente usada en el estudio de la personalidad de los sujetos en el ámbito educativo. En las escuelas se ha empleado para el diagnóstico del aprendizaje de los estudiantes sobre la ortografía y la caligrafía, limitando las posibilidades que ofrece la letra como expresión simbólica de la personalidad del que escribe.

Interpretar la escritura de los que redactan resulta una herramienta invaluable para el maestro de la Enseñanza General Básica Media que debe conocer lo mejor posible a sus educandos. Saber cuáles son sus motivaciones, sus intereses, autoestima, rasgos del carácter en formación, así como otras cualidades de la personalidad, constituye un punto de partida para trazar las estrategias psicopedagógicas que van a favorecer la formación integral de la futura generación.

Para lograr este propósito el maestro debe capacitarse, lo cual no significa una tarea extra sino todo lo contrario, es una actividad inherente a su rol como educador profesional. Resulta esencial en su labor dos tareas básicas: la educativa y la instructiva, las que a su vez se expresan en tres funciones específicas: función docente metodológica, función investigativa y función orientadora. González (2012)

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo: elaborar un sistema de talleres de orientación educativa para la preparación de maestros en la interpretación de la escritura de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media con el fin de estudiar su personalidad en formación.

Sin dudas, el valor de dicha propuesta radica en que los maestros puedan adquirir nuevos conocimientos que les permitan un mejor desempeño en su labor educativa con los estudiantes. De esta manera, se favorece el trabajo preventivo en la escuela de Enseñanza General Básica Media y se perfeccionan las estrategias al tener nuevos elementos sobre las necesidades e intereses del estudiantado.

METODOLOGÍA

En el presente artículo se presenta un resumen de aspectos significativos encontrados en la bibliografía consultada sobre el estudio de la interpretación de la escritura. Para ello se empleó una metodología descriptiva y se usaron métodos de investigación de tipo teórico como el de análisis-síntesis, que permitió el estudio de las principales categorías que se emplearon en el trabajo: escritura, personalidad y sistema de talleres de orientación educativa, a partir de un enfoque Vigoskiano.

Además, se hizo uso de la inducción-deducción, que hizo posible hacer inferencias y prever consecuencias de los datos que se estudiaron. También se empleó el método histórico-lógico, que permitió conocer los antecedentes en la investigación del fenómeno de la interpretación de la escritura, sus usos más frecuentes en los diferentes ámbitos y, en especial, en el área de la Enseñanza General Básica Media. El método de modelación, por su parte, posibilitó la elaboración de la propuesta en forma de sistema de talleres de orientación educativa. Para alcanzar este fin, se tuvo en cuenta las características y condiciones para que se cumpla con los requerimientos que deben poseer. Se seleccionaron los principales contenidos, atendiendo a los objetivos y al eje orientacional.

Además, se modelaron las técnicas empleadas para lograr una participación activa de los maestros en la construcción de su conocimiento y el desarrollo de habilidades, así como se determinaron dimensiones e indicadores para el diagnóstico del estado actual de la preparación de los maestros en el tema que ocupa el presente trabajo. Estas se presentan a continuación:

Las dimensiones e indicadores que se sugieren para la elaboración del diagnóstico sobre la preparación de los maestros de la Enseñanza General Básica Media en la interpretación de la escritura de sus estudiantes son las siguientes:

- Conocimiento que alcanza sobre la interpretación de la escritura
- Conocimiento de las ocho leyes de interpretación de la escritura en los estudiantes (Orden, Dimensión o Tamaño, Forma o Arquitectura, Inclinación o Rectitud, Dirección u Orientación, Velocidad o Rapidez, Continuidad, Cohesión o Progresión, Presión o Tonalidad)
- Conocimiento sobre la importancia del uso de la interpretación de la escritura de los estudiantes en el ámbito educativo
- Conocimiento acerca de la personalidad de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media expresada mediante la escritura
- Conocimiento de los rasgos de la escritura de los escolares y adolescentes de etapa temprana
- Manifestaciones de la personalidad a través de la escritura de los estudiantes: motivos, intereses, autovaloración, autoestima, carácter y otros rasgos en formación

RESULTADOS

A partir de las dimensiones e indicadores antes referidos que permitieron realizar un análisis del estado actual del objeto de investigación desde la experiencia profesional de los autores, se resume que: los maestros de la Enseñanza General Básica Media poseen una alta preparación psicopedagógica y dominio básico de su especialidad, pero carecen de conocimientos sobre la interpretación de la escritura que sobrepase la caligrafía, la ortografía y la coherencia de ideas para identificar en estos rasgos esenciales de la personalidad del estudiante que escribe. Así, se determinaron como necesidades las que a continuación se relacionan:

-No es suficiente la preparación de los docentes para identificar en la escritura del estudiantado necesidades, motivaciones, intereses, rasgos del carácter y autoestima en formación.

-Es insuficiente la experiencia que poseen en materia de caracterizar a sus estudiantes a partir de lo que escriben.

- Falta preparación en la labor educativa para realizar un diagnóstico pedagógico integral a partir de lo que escriben los estudiantes y brindarles un seguimiento preventivo.

Para atenuar estas insuficiencias se precisa de la preparación exhaustiva de los maestros, lo cual se puede alcanzar a partir de la propuesta que se expone en el presente artículo.

Sistema de talleres de orientación educativa para favorecer la preparación de los maestros en la interpretación de la escritura de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media.

La propuesta que aquí se presenta se basa en el enfoque Histórico-Cultural, que expresa la incidencia del medio en la formación y desarrollo de los individuos, acorde con su Situación Social del Desarrollo (SSD). En ella se hace evidente la importancia del intercambio en grupo y del aprendizaje colectivo, todo lo cual se tuvo en consideración al elaborar cada taller.

A partir de las características antes planteadas y asumiendo la metodología de taller de orientación que brinda (Castro, 1996) se procede a la elaboración del sistema de talleres propuestos, cada uno de los cuales debe contar con: momento inicial, planteamiento temático, elaboración y cierre.

Como elemento rector se determinó como objetivo general de la propuesta desarrollar habilidades en los docentes que permitan la interpretación de la escritura de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media, con el fin de profundizar en el estudio de su personalidad en formación. Por consiguiente, el eje orientacional que guía este sistema de talleres es: la interpretación de la escritura para el estudio de la personalidad de los estudiantes.

Sobre la base de este propósito se estructura un conjunto de contenidos de orientación:

- Fundamentos generales de la interpretación de la escritura: antecedentes históricos, características, significados de los trazos, la dimensión, el orden, la forma, el tamaño, la dirección, la inclinación, la presión, la velocidad y los gestos tipo.

- Definición de personalidad, características de la SSD de la edad escolar y adolescencia temprana, rasgos de la personalidad que se expresan en su escritura.

A partir del objetivo, eje orientacional y contenidos propuestos, se planifica el sistema de talleres, el cual se estructura en 7 encuentros, con una duración de 45 minutos cada uno, una vez por semana.

En cada sesión de trabajo se tiene en cuenta el momento inicial, planteamiento temático, elaboración y cierre, tal como se describe a continuación:

- Momento inicial: Al comenzar, se crea un buen clima sociopsicológico, en el cual los participantes se sientan en confianza, relajados, y se favorece la comunicación y el intercambio en el grupo. Para lograr este importante reto se puede hacer uso de técnicas de relajación, caldeamientos y otras que motiven y preparen a los maestros para el momento siguiente. Es importante que el coordinador logre confiabilidad y comodidad de los participantes, que se concentren en el tema, a la vez que se motiven para su estudio. A partir del segundo taller se hacen preguntas que retoman contenidos tratados en el encuentro anterior.

- Planteamiento temático: El coordinador propone el tema que se va a tratar en el taller y expone su contenido. Para este momento se puede auxiliar de un material base o manual de estudio para profesionales, hojas didácticas, presentaciones electrónicas, pizarras, videos tutoriales, entre otros. En fin, propiciar mediante los recursos y medios disponibles el aprendizaje de los contenidos a tratar en el sistema de talleres. A partir de ellos, motivar aún más al intercambio de opiniones entre los que participan.

- Elaboración: Momento de desarrollo del tema a través de las diversas actividades preparadas para el intercambio con los maestros y el desarrollo de habilidades para identificar características de la personalidad de los estudiantes mediante la interpretación de su escritura. Para ello, el coordinador crea situaciones hipotéticas, divide al grupo para el trabajo en equipo, emplea diversos escritos para el desarrollo de habilidades en los maestros con el fin de identificar características de la personalidad de los estudiantes mediante su escritura. Además, se formulan preguntas que contribuyan a la reflexión y se tiene en cuenta las posibles inquietudes y dudas que puedan surgir a medida que se avance en los contenidos.

- Cierre: Se realiza un resumen conclusivo del tema tratado; se analiza el cumplimiento de las expectativas de los docentes. Se emplean técnicas que permitan el cierre del tema y la motivación para el taller siguiente.

Los métodos se conciben a partir del modelo educativo centrado en el proceso, y están dirigidos a promover una actitud activa en el aprendizaje de los maestros participantes, de manera que no solo adquieran saberes, sino que logren desarrollar habilidades a partir del intercambio, tanto con el coordinador como con el resto de los participantes de forma respetuosa y con ética.

Los medios que se pueden emplear incluyen videos, situaciones pedagógicas, hojas didácticas con el significado de cada elemento de la escritura y las características de los escolares y adolescentes de etapa temprana.

La evaluación es fruto de la frecuencia de la participación, el aporte de ideas y la elaboración personal y el desarrollo de las habilidades.

El sistema de talleres está formado por varios subsistemas y estos, a su vez, aglutinan los talleres de acuerdo con los objetivos y contenidos propuestos. De manera tal que:

Actividades a realizar: Las actividades que se proponen en cada taller son disímiles. En este sentido, se sugiere el debate sobre una situación docente que permita sensibilizar a los maestros sobre la necesidad de conocer los rasgos de la personalidad de sus estudiantes que se encuentran en formación a partir de vías que se encuentran a su total alcance como lo es la escritura de los mismos. Una vez realizado el intercambio y habiendo escuchado las opiniones de los participantes, se procede a la capacitación sobre los fundamentos psicológicos y pedagógicos de la interpretación de la escritura. Le suceden ricos intercambios en grupo a partir del análisis de lo que escribieron los estudiantes, basándose en los referentes teóricos estudiados con anterioridad.

Los medios y técnicas participativas que sirven de apoyo a las actividades dependen de la audacia y creatividad del coordinador. En este caso, se emplean técnicas como la de expectativas para saber el grado de motivación de los maestros por el tema. Se socializan trípticos y hojas didácticas como apoyo para la realización de las tareas de aprendizaje. Se utilizan presentaciones en Power Point y audiovisuales para apoyar los contenidos de las actividades y lograr una mejor comprensión de los contenidos.

Al inicio de cada taller, el coordinador deberá hacer referencia al tema abordado en el encuentro anterior, garantizando así su continuidad y la integración de los talleres en forma de sistema. Esto, además, constituye un modo de retroalimentación para el coordinador, quien podrá determinar cuáles son los contenidos y habilidades más logrados por los maestros y cuales siguen siendo insuficientes para darle seguimiento adecuado.

Taller número 1: La escritura de los estudiantes: ¿qué le informa al maestro?

Objetivo: Sensibilizar a los docentes con el tema y adentrarlos en el estudio de sus fundamentos teóricos.

Como momento inicial se reparten trípticos sobre el tema y se diagnostica el nivel de conocimientos precedentes alcanzados por los participantes sobre el mismo. Se realiza un debate sobre la importancia de conocer cada vez mejor a los estudiantes, sin uso de técnicas sofisticadas, ganando en economía de tiempo y recursos materiales, sólo mediante el análisis de lo que escriben.

Luego de realizar el intercambio con los maestros, se expondrá brevemente el impacto que tiene a nivel mundial el estudio de la interpretación de la escritura, las ventajas que nos proporciona y la importancia que se le debe ofrecer en el trabajo metodológico que debemos realizar los docentes en el proceso educativo; de manera que, además de que sea un modo de motivación para ellos, contribuya a su desarrollo cultural y profesional.

Seguidamente, se les entrega un material docente y bibliografía básica en una carpeta digital en el que encontrarán aspectos generales sobre la escritura y su interpretación para que sea estudiada de forma independiente. Para el cierre del taller se pide a uno de los participantes que realice un resumen de lo acontecido en el mismo y, luego, que cada docente exprese con una palabra lo que más les gustó del intercambio.

Taller número 2: Las ocho leyes de la interpretación.

Objetivo: Analizar el conocimiento de las particularidades de los rasgos de la escritura para fomentar la cultura profesional del docente.

Se da inicio observando un audiovisual elaborado por el coordinador en el cual se explica la importancia de la interpretación de la escritura para conocer algunos rasgos de la personalidad de los estudiantes. Esta actividad permite retomar los contenidos del taller anterior y evaluar el estudio independiente.

A continuación, con el apoyo de presentaciones electrónicas, se explican las ocho leyes de interpretación de la escritura, cuál es la información que esta nos brinda, las cualidades que debemos tener en cuenta para realizar la interpretación, así como algunas particularidades de la escritura de los estudiantes que aportan elementos al docente para llevar a cabo un diagnóstico y seguimiento a la formación de la personalidad de sus estudiantes acordes a la Situación Social del Desarrollo que plantea Vygotsky.

El debate continúa seguidamente y se escuchan las vivencias que sobre el tema se tienen. Al final se significan aquellos aspectos más importantes del contenido, de manera tal que quede perpetuado en la memoria de los participantes. Se les orientará que para el próximo encuentro pueden traer ejemplos de la práctica educativa para realizar las actividades planificadas. El cierre se centra en la elaboración conjunta de un poema sobre la escritura.

Taller número 3: La seguridad, la independencia y la comunicación en la escritura de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media

Objetivo: Elevar la preparación psicopedagógica del docente en la interpretación de la escritura como vía para conocer la personalidad en formación de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media.

Se retoman los contenidos del taller anterior mediante el intercambio de saberes a través de una técnica participativa. Luego se reflexiona de forma conjunta sobre la importancia de la comunicación del docente con sus estudiantes, ya sea de forma oral como escrita. Se sugiere el uso de fragmentos de la película El club de los poetas muertos.

La actividad continúa ofreciéndoles a los maestros una hoja didáctica que contemple los rasgos esenciales de la escritura que permitan caracterizar a sus estudiantes teniendo en cuenta la actividad comunicativa que desarrollan. Haciendo alusión a esto, se explicarán los rasgos específicos de las letras que permiten conocer si son personas que se están formando como sujetos seguros o inseguros, capaces o no de resolver las situaciones que se les presenten por ellos mismos, de carácter sociable o poco amigables, introvertidos o extrovertidos. La actividad cierra con una dinámica que se sustenta en la técnica PNI (Positivo, Negativo e Interesante) en la que serán protagonistas los participantes.

Talleres número 4 y 5: ¿Qué transmiten los estudiantes a sus maestros cuando escriben?

Objetivo: Identificar los rasgos caracterológicos de los estudiantes a partir de su escritura.

Se inicia la sesión de trabajo mediante la presentación en *PowerPoint* de un fragmento escrito por un estudiante de la escuela y el debate sobre lo que se aprecia en el mismo de acuerdo con el contenido abordado en los talleres anteriores.

Seguidamente, se divide el grupo de docentes en equipos, según el grado que imparten, y se le reparte a cada equipo hojas didácticas con párrafos escritos por estudiantes de la Enseñanza General Básica Media. Luego, se les solicita que intenten identificar los rasgos que caracterizan a dichos estudiantes que pueden apreciarse en el párrafo escrito por ellos. El coordinador debe mantenerse atento a las inquietudes de los participantes y brindar los niveles de ayuda necesarios.

Luego de 30 minutos de trabajo, se socializan los diferentes criterios en plenaria y se realiza el debate de manera conjunta, lo cual propicia mayor comunicación, aprendizaje e intercambio ricos en saberes, así como desarrollo de las habilidades en la interpretación de la escritura de los estudiantes.

Taller número 6: ¿Cómo es cada uno de mis estudiantes según lo que escribe?

Objetivo: Desarrollar habilidades en los docentes para la interpretación de la escritura de los estudiantes, con independencia del coordinador.

Para comenzar la actividad se les entrega a los maestros un ejemplo de la interpretación de la escritura de los estudiantes hecha por un experto en grafología. Luego de 10 minutos, se les brinda la oportunidad de expresar sus criterios al grupo.

Seguidamente, cada docente debe analizar, de manera individual, las características psicológicas que ya se aprecian en lo que escriben. Para esta actividad dispondrán de 20 minutos y, luego, de 10 minutos más para intercambiar con su colega más cercano, quien evaluará su trabajo.

Taller número 7: Integración y cierre

Objetivo: Valorar las habilidades alcanzadas por los docentes, así como los resultados obtenidos durante el desarrollo del programa.

En este taller se ofrece un resumen de los principales logros que se han alcanzado hasta el momento por parte de los docentes. Se les solicita a los maestros que reflejen cuáles han sido los conocimientos que han adquirido durante el desarrollo del sistema de talleres y que lo reflejen en un mural colectivo.

DISCUSIÓN

La interpretación de la escritura, un recorrido en su historia

Desde tiempos antiguos ha existido la idea de una relación entre la escritura y el carácter/personalidad. Así, en el siglo IV antes de Cristo ya se hacía referencia a la importancia de la escritura para conocer cómo pensaba y sentía una persona, cuáles eran sus creencias sobre la vida, la naturaleza y el ser. Si el escritor era noble o vulgar, cómo se caracterizaba su vida, qué hábitos tenía y qué destrezas poseía.

Desde 1622 hasta 1997 se sucedieron varios estudios en los cuales se relacionaba la forma en que se escribía con las características personalológicas de sus autores. Vels (1997) consideraba que la escritura propia resulta imposible de disfrazar. Para este autor esto resulta tan difícil como encubrir la fisonomía, debido a que el carácter de la escritura permanece básicamente inalterable por ser una expresión de la mente quien la dirige y controla.

En el ámbito educacional, González (2012), y Paz (2019) realizan una síntesis sobre las bases de la interpretación de la escritura. Ellos exponen aspectos concretos de la detección de signos que pueden ser alarmantes en los escritos de los estudiantes, así como de la multiculturalidad con la que contamos hoy en las aulas. De ahí que la escritura resulte una herramienta psicopedagógica para el docente: analizar, no solo el contenido de lo que se escribe, sino también los rasgos de las letras, los espacios, su tamaño y otros elementos le aportarán información valiosa sobre sus alumnos.

Para lograr una mayor comprensión de la escritura, se debe partir de su significado. Esta se ha definido como un sistema de signos gráficos de un idioma, cuya representación permite transmitir información entre los seres humanos de una determinada cultura. La escritura es el resultado de la acción de escribir, acto por el cual se plasman ideas o pensamientos a través de letras, signos y códigos. Es, sin lugar a dudas, una herramienta necesaria que hace posible la comunicación interpersonal.

Entiéndase interpretación de la escritura como el proceso que permite la identificación de rasgos y características de la personalidad del que escribe. Es decir, con el estudio de los trazos, la dimensión, el orden la forma, tamaño, dirección, inclinación, presión, velocidad, gestos tipo, se pueden inferir el ser y estar de la persona que escribe: estados de ánimos, motivaciones, intereses, carácter, autoestima, relación con los demás, entre otros aspectos, en dependencia de la destreza que posea a este respecto quien interpreta.

A partir de lo escrito, se puede conocer el estado gráfico y psicosomático de una persona, su desarrollo mental y emocional. La interpretación de la escritura sirve como detector de problemas que despuntan desde la edad escolar y la adolescencia, ya que tanto la conducta como las emociones, acciones, pensamientos, aptitudes, modos de adaptación, así como los sentimientos y el grado de madurez de los jóvenes, pueden estar reflejados en su escritura. Centeno y Hernández (2019)

¿Cómo se expresan los rasgos de la personalidad en la escritura de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media?

Tal y como se ha estado aseverando, la personalidad se expresa en la escritura del que escribe y esta certeza se basa en la propia definición que da de ella González (1989:19). Según este autor, la personalidad es una organización estable y sistémica de los contenidos y funciones psicológicas que caracterizan la expresión integral del sujeto, en

sus funciones reguladora y autorreguladora del comportamiento. Esta comienza su formación cuando se alcanza la autoconciencia, alrededor de los tres años, y termina de estructurarse de manera estable hacia los 20 años de edad, al formarse la autodeterminación en el individuo. Mientras transcurren estas etapas de vida, el sujeto está formando su personalidad, en lo cual tienen gran incidencia los docentes y familiares.

Al determinarse rasgos de personalidad inadecuados y carencia en la formación de valores de manera oportuna, se tiene mayor oportunidad para transformar al sujeto que se educa y guiarlo en un mejor propósito. Pero no solo es importante identificar las carencias en la personalidad del sujeto que se forma, también resulta necesario determinar sus potencialidades. Al detectar talentos y niveles de inteligencia y creatividad que superan la media, el docente puede elaborar tareas que permitan potenciar el desarrollo de estos estudiantes. Es la escritura un medio que puede usarse con este fin.

Una letra ordenada y de disposición cuidada es muestra de una persona firme y capaz de regular su comportamiento. También, la presencia del margen izquierdo demuestra autocontrol y armonía consigo mismo; sin embargo, tanto el margen izquierdo ensanchándose como el margen derecho ausente da indicios de personas que actúan por impulso y de manera precipitada. Si el margen derecho es regular, entonces estamos frente a una persona prudente, capaz de controlar sus impulsos. La presencia de un margen inferior pequeño nos revela el dominio que tiene el individuo sobre sí mismo.

La personalidad de estudiantes con buen ajuste al medio, sensibles y emotivos se expresa en los trazos donde predominan las formas curvas. Los movimientos rectos son frecuentes en personas muy racionales que reprimen sus emociones y se regulan por el nivel de normas, estereotipos y valores. El ángulo, que es una combinación de dos rectas, acentúa lo anterior con lo que podemos hablar de rigidez e incluso dificultad de adaptación.

Un tamaño de letra normal es característico de una personalidad equilibrada, de lo contrario es alguien con dificultades en su autorregulación en situaciones determinadas. Esto también se puede apreciar cuando existe una inclinación hacia la izquierda, mientras que cuando está vertical o recta se denota control sobre sí mismo por la fuerza de sus pensamientos y de voluntad.

Las personas que presentan rasgos ansiosos, agresivos, generalmente escriben en dirección ascendente (más de 5mm por encima del subrayado); algunos aprietan mucho el lápiz, por lo cual se aprecian rasgos inseguros y sobre rayados. Quienes escriben arriba y abajo del renglón manifiestan inestabilidad emocional. Lo mismo ocurre con quienes escriben muy rápido; sin embargo, los que escriben de forma lenta se pueden caracterizar como reflexivos. Por otro lado, teniendo en cuenta la presión con la que se realice el escrito podremos determinar la fortaleza del carácter que se está formando y si muestra tendencia a la agresividad.

En cuanto a la comunicación: la ausencia del margen derecho nos indica el gran deseo de comunicación interpersonal y de socialización, y lo contrario cuando este margen resulta muy grande. La ausencia del margen izquierdo nos indica timidez, dificultad para exteriorizar lo que se piensa y se siente; pero, si este margen se muestra decreciente, entonces nos sugiere tendencia al aislamiento.

El margen superior pequeño se asocia con individuos comunicativos, con necesidad de relacionarse con los demás. Por el contrario, el margen grande o exagerado denota una actitud de distanciamiento de los demás.

Las personas dinámicas, que tienden a llamar la atención y con necesidad de establecer vínculo con los demás usan letras grandes en su escritura. De modo que, si el tamaño de las letras es pequeño, hay signos de una tendencia a la introversión; y si, además, es estrecha, comprimida o concentrada, entonces se asocia con la preferencia por la soledad y el encierro en sí mismo. Una letra exageradamente grande demuestra una autovaloración inadecuada por exceso y el caso opuesto denota una autovaloración inadecuada por defecto.

La angustia la podemos ver reflejada a través de una escritura estrecha, concentrada, comprimida, así como la impaciencia en una letra de tamaño extenso. Por su parte, la inclinación de la letra hacia la izquierda se asocia con sentimientos de inferioridad.

Importancia de la interpretación de la escritura para el ámbito educativo de la Enseñanza General Básica Media.

El docente debe considerar la interpretación de la escritura como un recurso de prevención. Además, debe realizar varias evaluaciones en distintos días para poder notar las variaciones evidentes en los estudiantes, pues según la salud, estados de ánimos o emociones podrán ser los resultados del proceso.

Para realizar la interpretación de la escritura de una manera adecuada, esta deberá llevarse a cabo sobre la base de ocho leyes de interpretación (Orden, Dimensión o Tamaño, Forma o Arquitectura, Inclinación o Rectitud, Dirección u Orientación, Velocidad o Rapidez, Continuidad, Cohesión o Progresión, Presión o Tonalidad); cada una brindará dos significados o dos interpretaciones, que serán positivas y negativas. En ocasiones estas serán contradictorias, por lo que el ambiente gráfico positivo o negativo será quien determine su verdadero valor. Rojas (2004)

Cada cualidad brindará una información en particular; pero, en conjunto con las otras, nos dará un informe completo de la personalidad de los estudiantes. Preparar a los maestros para el uso de dichas leyes en la interpretación de la escritura constituye un reto profesional a alcanzar con gran satisfacción.

Aspectos teóricos metodológicos sobre el sistema de talleres de orientación educativa que se propone para preparar a los docentes en la interpretación de la escritura de sus alumnos de la Enseñanza General Básica Media.

Un sistema de talleres de orientación educativa es el conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica en su estructuración, con el objetivo de dar significación y objetividad al contenido y que sirven de base para la motivación y orientación de los participantes. Su carácter sistémico presupone un conjunto de elementos estrechamente relacionados, sujetos a un ordenamiento lógico y jerárquico, lo que asegura la interdependencia que vincula a cada uno de los restantes. Torres, Naranjo, Sánchez (2020)

Siguiendo este orden de ideas, se presentan algunas propiedades del sistema, las cuales se han tenido en cuenta para la elaboración de la presente propuesta:

- Totalidad: el sistema posee unidad monolítica que permite alcanzar una nueva cualidad en la medida que se lleva a cabo, no es un simple conjunto que sigue uno a otro, sino talleres que se encuentran estrechamente relacionados e interconectados entre sí.

- Complejidad: que se deriva de la teoría de lo complejo, la cual es inherente al propio concepto de sistema y por lo tanto es una cualidad que lo define como sistema. Ello hace referencia a la organización de los contenidos y el vínculo que se establece entre estos.
- Jerarquización: los talleres se organizan en un orden jerárquico que va de lo menos a lo más complejo en cuanto a las técnicas que se usan y a los contenidos que se abordan. Teniendo en cuenta que el conocimiento se estructura de lo simple a lo complejo.
- Adaptabilidad: propiedad que tiene el sistema de variar su estructura de acuerdo con las condiciones y características de los participantes, según vaya avanzando su puesta en práctica.
- Integración: cualquier modificación en uno de los talleres provoca cambios en los demás y en el sistema mismo, ya que todos se encuentran interconectados, por lo cual debe producirse sólo si es necesario y bien planificado para alcanzar los resultados que se esperan.

Arencibia (2010) comparte elementos que coinciden con el planteamiento anterior. Además, plantea que se parte de un proceso de determinación de necesidades de los sujetos que participan en los talleres de orientación educativa. Ello propicia una superación profesional basada fundamentalmente en la búsqueda de vías encaminadas a la obtención de resultados en el crecimiento profesional de los participantes. Otra característica de este sistema, según esta autora, es que es abierto, adaptable, permeable a partir de la realidad propia del contexto institucional, completamente ajustable sin perder su esencia, lo cual sustenta las alternativas de solución y permite trazar nuevas exigencias de preparación.

Mediante el sistema de talleres de orientación educativa, los docentes, en un corto período de tiempo, satisfacen necesidades afectivas y de aprendizaje y entrenan o perfeccionan sus conocimientos sobre la ciencia que ejercen. El carácter multidisciplinario hace posible la integración de los saberes y el desarrollo de habilidades profesionales que necesita el docente para la dirección del proceso educativo. Los contenidos se vinculan entre sí y evolucionan alrededor de diferentes situaciones profesionales. Arencibia (2010)

Se considera necesario cumplir las exigencias para la utilización del sistema de talleres de orientación educativa, que guíe con mayor calidad, como complemento del Proceso Docente Educativo: Torres, Naranjo, Sánchez (2020)

- Se debe elaborar el objetivo y el sistema de contenidos de los talleres.
- Cada taller debe guardar relación con el que le precede y el que le sucede.
- El coordinador debe ser un buen observador y elaborar su guía previamente, de manera que pueda comprender mejor información verbal, extraverbal y escrita de los participantes.
- En la confección de los talleres se debe tener en cuenta la unidad de lo cognitivo/afectivo/motivacional y favorecer la comunicación grupal en la formación de sentimientos, intereses y motivaciones.
- Los talleres deben estar organizados de acuerdo con su nivel de complejidad, de modo que su desarrollo implique el aumento gradual y controlado de las exigencias didácticas y educativas que se le plantean a los participantes.
- El sistema de talleres debe contar con técnicas participativas y motivadoras, incluir situaciones docentes, que propicien que los profesores intercambien conocimientos, expresen sus opiniones, sentimientos y lleguen a conclusiones sobre el tema que se trata, así como a la toma de decisiones.
- Deben tener diversidad en su presentación para mostrar las diversas situaciones que se presentan en las aulas y, de esta manera, lograr mayor preparación de los profesores.

- El sistema de talleres debe estar fundamentado en acciones previamente diseñadas que se ponen en práctica a través de los métodos escogidos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

CONCLUSIONES

La sistematización de los conocimientos que ofrece la literatura consultada sirvió como fundamento teórico y metodológico para el estudio de la interpretación de la escritura de los estudiantes de la Enseñanza General Básica Media, tema que aún resulta insuficientemente estudiado en el ámbito educativo. La integración de los métodos teóricos sirvió para la elaboración del sistema de talleres de orientación educativa empleado que tiene como finalidad elevar la preparación de los maestros en el conocimiento del tema y el desarrollo de habilidades para identificar las características de la personalidad de los estudiantes a partir de su escritura. No obstante, aún se debe implementar la propuesta y continuar la ejercitación de la tarea y el estudio del tema. Para ello, pueden presentarse cursos de postgrado, asesorías y consultas psicopedagógicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arce, S. (2019) Grafología: cómo interpretar la caligrafía. Disponible en: mailxmail-curso para compartir lo que sabes. Consultado: 11 de noviembre del 2019.
- Arencibia, A. (2010) Sistema de talleres dirigido a la preparación de los docentes en el segundo ciclo para formar el valor patriotismo de los escolares de la ENU Mártires del Moncada. Tesis en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación. Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela. Santa Clara. Cuba.
- Castro, M. (1996) Programa Crecer en la Adolescencia. Revista Sexología y Sociedad, Vol 2 (5). Universidad Virtual de Salud. Recuperado de: <https://www.revsexologiaysociedad-sld.cu/index/sexologiaysociedad/article/view/85/130>.
- Centeno, M y Hernández, C. (2019) Manual básico de grafología descubre tu personalidad y la de los demás por medio de la escritura colegio mexicano de grafología y criminalística. Disponible en <https://www.academia.edu/31096911>.
- Centeno, M., Marín, C. y Tobar, J. (2018) Descubre tu personalidad y la de los demás por medio de la escritura. Edit Colegio Mejicano de Grafología y Criminalística.
- Cerro, A. (2012) Grafología pedagógica. Libro electrónico. Ediciones Narcea.
- González, N. (2012) En la Gestión del Talento Humano. Libro en red.
- González, F. y Mitjans, A. (1989) La personalidad, su educación y desarrollo. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Paz (2019) La grafología y el estudio de los gestos innatos como indicadores de la multiculturalidad en el aula de ELE.
- Rojas, T (2004) Grafología Científica: La Muestra de Escritura como Test Psicológico Proyectivo. Revista de Psicología. Vol. XIII, N° 2: Pág. 147-156. 2004. Disponible en: <https://revistapsicología.uchile.cl/index.php/RDP/article/view/17806>.
- Torres, Naranjo, Sánchez (2020). El trabajo preventivo con estudiantes en situación de desventaja social. Revista Opuntia Brava, pág 84-98. Vol 12, número 1 2020. Disponible en: <http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view>.
- Vels, A. (1997). Grafología Estructural y Dinámica. Barcelona, España. Editorial Herder, S.A., Segunda edición.